

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиника бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК: 618.177-089.888.11: 616.441-008.63:616-073

JILONOVA Asalkhon Nigmatillo qizi

PhD student

NASIROVA Khurshidakhon Kudratullaevna

DSc

SHODIEVA Khurshida Tukhtasinovna

DSc. Tashkent State Medical University, Uzbekistan

RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY

For citation: Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna. Relationship between hypothyroidism and the state of ovarian reserve in women of reproductive age with infertility // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087535>

ANNOTATION

Thyroid hypofunction in reproductive age has an impact on the possibility of conception and health of women. Hypothyroidism affects the menstrual cycle, follicular development, embryogenesis, implantation and placenta formation. In recent years, there are studies that suggest that hypothyroidism may affect ovarian reserve, as women with low ovarian reserve are often diagnosed with overt or subclinical hypothyroidism. There are conflicting publications regarding the effect of hypothyroidism on ovarian reserve. Thus, the main aim of this prospective comparative study was to evaluate the association between hypothyroidism and low ovarian reserve.

Keywords: Infertility, hypothyroidism, low ovarian reserve, in vitro fertilisation.

ЖИЛОНОВА Асалхон Нигматилло кизи
НАСЫРОВА Хуршидахон Кудратуллаевна
ШОДИЕВА Хуршида Тухтасиновна

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГИПОТИРЕОЗА С СОСТОЯНИЕМ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С БЕСПЛОДИЕМ

АННОТАЦИЯ

Гипофункция щитовидной железы в репродуктивном возрасте оказывает влияние на здоровье женщины и на возможность зачатия. Гипотиреоз влияет на менструальный цикл, развитие фолликулов, эмбриогенез, имплантацию и образование плаценты. В последние годы проводятся исследования, которые показывают, что гипотиреоз может влиять на овариальный резерв яичников, поскольку у женщин с низким овариальным резервом часто диагностируется

явный или субклинический гипотиреоз. Существуют публикации, противоречащие друг другу, относительно воздействия гипотиреоза на овариальный резерв. Таким образом, основная цель данного проспективного сравнительного исследования заключалась в оценке связи между гипотиреозом и низким овариальным резервом.

Ключевые слова: Бесплодие, гипотиреоз, сниженный овариальный резерв, экстракорпоральное оплодотворение.

JILONOVA Asalxon Nig‘matillo qizi
NASIROVA Xurshidaxon Kudratullayevna
SHODIYEVA Xurshida Tuxtasinovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston

GIPOTIREOZ VA REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA TUXUMDONLAR ZAXIRASI HOLATI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

ANNOTATSIYA

Reproduktiv yoshda qalqonsimon bezning gipofunksiyasi ayolning sog‘lig‘iga va homilador bo‘lish ehtimoliga ta'sir ko‘rsatadi. Gipotireoz hayz sikliga, follikullarning rivojlanishiga, embriogenezga, implantatsiyaga va platsentaning hosil bo‘lishiga ta'sir qiladi. So‘nggi yillarda gipotireoz tuxumdonlar ovarial zaxirasiga ta'sir qilishi mumkinligini ko‘rsatadigan tadqiqotlar o‘tkazilmoqda, chunki ovarial zaxirasi past ayollarda ko‘pincha manifest yoki subklinik gipotireoz tashxisi qo‘yiladi. Gipotireozning ovarial zaxiraga ta'siri borasida bir-biriga zid nashrlar mavjud. Shunday qilib, ushbu prospektiv qiyosiy tadqiqotning asosiy maqsadi gipotireoz va past ovarial zaxira o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholash edi.

Kalit so‘zlar: bepushtlik, gipotireoz, ovarial zaxiraning kamayishi, ekstrakorporal urug‘lantirish

Введение: Ускорение снижения фертильности и наступление ранней менопаузы напрямую связаны с потерей функционального овариального резерва, что приводит к преждевременному старению яичников. Это снижение часто протекает бессимптомно, а механизмы, лежащие в его основе до сих пор плохо изучены. Генетические факторы и факторы окружающей среды способствуют этому явлению. Оба этих фактора влияют на количество фолликулов, сформировавшихся в раннем возрасте, а также на гормональные ресурсы, необходимые для их сохранения и созревания в репродуктивном возрасте [1].

Несмотря на противоречивые результаты, некоторые эпидемиологические исследования показывают, что у женщин с генетической причиной сниженного овариального резерва распространённость гипотиреоза, как явного, так и субклинического, значительно выше [6].

Ряд научных работ подтверждает взаимосвязь между повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) в крови и снижением овариального резерва. Кроме того, было выявлено, что у женщин с эутиреозом (нормальной функцией щитовидной железы) уровень ТТГ ниже 3 мМЕ/мл коррелирует с более высокими показателями овариального резерва [3,4]. Учитывая тот факт, что с возрастом наблюдается как уменьшение числа фолликулов, так и учащение случаев гипотиреоза, можно предположить наличие связи между этими двумя процессами.

Материалы и методы исследования.

В исследовании принимали участие 105 женщин репродуктивного возраста. Все участницы прошли полное клинико – гормональное и визуализационное обследование (сбор анамнеза, измерение индекса массы тела (ИМТ), ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы, трансвагинальное ультразвуковое исследование и гормональный анализ крови). После достижения состояния эутиреоза из 105 пациенток 54 (51,4%) смогли забеременеть, и их разделили на следующие группы: первая группа — 32 (30,5%) женщины с анамнезом женского бесплодия на фоне гипотиреоза, которые забеременели с помощью ЭКО; вторая группа — 22 (20,95%) пациентки с анамнезом женского бесплодия при гипотиреозе,

забеременевшие естественным путём. Беременность подтверждалась измерением уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в крови.

Критериями включения явились: женщины, с бесплодием в репродуктивном возрасте от 20 до 45 лет с эндокринным бесплодием, в частности, с дисфункцией щитовидной железы ЩЖ. Критерии исключения: женщины с тяжёлыми соматическими заболеваниями (ИБС, ХПН, СД в стадии декомпенсации, тяжёлые патологии ЩЖ, тиреотоксикоз, заболевания гипоталамо-гипофизарной системы) и абсолютный фактор мужского бесплодия (аспермия, азооспермия).

Показания к проведению ЭКО были трубно-перитонеальный, эндокринный, мужской факторы бесплодия.

Результаты. Средняя возрастная категория для 1-ой группы составила $35,03 \pm 7$ лет, для 2-ой группы $31,14 \pm 8,7$ лет. Длительность бесплодия в первой группе составило $5,69 \pm 3,46$ лет против $2,82 \pm 3,65$ лет во второй группе. Срок лечения составлял от 3 до 9 месяцев, в зависимости от индивидуальной клинической картины. Из 54 пациентов у 37 (68,5%) было первичное бесплодие, у 17 (31,5%) вторичное. Средний ИМТ в 1-ой группе был $24,10 \pm 4,71$, во 2-ой $23,86 \pm 4,67$. Забор яйцеклеток проходил в естественном цикле или использовали короткий протокол стимуляции. Подготовка к процедуре ЭКО занимала от 3 до 6 месяцев в зависимости от наличия причин бесплодия (таблица №1).

Таблица №1. Гинекологический статус обследованных женщин с эндокринным бесплодием при гипотиреозе

Показатели		1 группа (n=32)		2 группа (n=22)		Всего (n=54)	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%
Возраст (лет)	20-35	17	53,1	17	77,3	34	63
	36-45	15	46,9	5	22,7	20	37
Продолжительность бесплодия (лет)		5,69±3,46		2,82±3,65		54	100
Первичное бесплодие		18	58,3	19	86,4	37	68,5
Вторичное бесплодие		14	43,8	3	13,6	17	31,5
Количество попыток ЭКО	1	17	53,1	-	-	17	31,5
	2-3	13	40,6	-	-	13	24,1
	4 и более	2	6,3	-	-	2	3,7

При подготовке к беременности были приведены в норму анализы ТТГ, свободный Т4, пролактин (ПРЛ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), тестостерон (Т), инсулин, 17-оксипрогестерон (17-ОКС) (таблица №2).

Таблица №2. Гормональный профиль женщин до и после лечения

Показатели	1 группа (n=32)		2 группа (n=22)		P
	до	после	до	после	
ТТГ (мМЕ/мл)	8,91±3,1	1,9±0,43 ^{^****}	7,54±2,9	2,42±0,37 ^{^***} *	p<0.001 ^{^****} p<0.001 ^{^****} p=0.1
Т4 (пмоль/л)	10,8±0,8*	13,1±3,6 ^{^*}	11,5±1,1	13,8±3,3 ^{^*}	p=0.015 ^{^*} p=0.04 ^{^*} p=0.015*
АнтиТПО	60,3±8,9*	-	54,1±6,2	-	p=0.004*
ПРЛ (нг/мл)	40,9±25,4*	25,3±2,4 ^{^*}	30,7±9,3	20,1±1,9 ^{^****}	p=0.02 ^{^*} p<0.001 ^{^****} p=0.04*
ФСГ (мМЕ/мл)	14,9±6,98 ^{**}	10,1±0,25 ^{^**} *	3,86±0,8	7,35±1,2 ^{^****}	p<0.001 ^{^****} p<0.001 ^{^****} p<0.001 ^{**}
ЛГ (мМЕ/мл)	14,4±5,8 ^{**}	11,3±0,5 ^{^***}	4,1±0,6	5,4±1,8 ^{^***}	p=0.005 ^{^**} p=0.003 ^{^**} p<0.001 ^{**}
Прогестерон (нмоль/л)	2,45±2,3*	3,4±2,1	8,6±2,2	9,89±3,3	p=0.1 p=0.13 p=0.006*
17-ОКС (нмоль/л)	2,23±0,6	1,8±0,6 ^{^***}	2,55±0,76	1,9±0,4 ^{^***}	p=0.006 ^{^**} p=0.0012 ^{^**} p=0.3
Т (нмоль/л)	0,84±0,23	0,56±0,2 ^{^****}	0,96±0,59	0,73±0,4 ^{^****}	p<0.001 ^{^****} p<0.001 ^{^****} p=0.1
АМГ	1,05±0,69 ^{**}	-	3,2±0,48	-	<0.001 ^{**}
Инсулин (мМЕ/мл)	11,1±1,64	9,9±0,92 ^{^****}	11,4±2,5	9,85±0,8 ^{^**}	p<0.001 ^{^****} p<0.01 ^{^***} p=0.6

Примечание: наличие достоверности по отношению ко второй группе до лечения <0,05*, <0,001**. Наличие достоверности к группе до лечения <0,05^{^*}, <0,01^{^***}, <0,001^{^****}

Во второй группе (естественное зачатие) уровни Т4 были значительно выше, чем в группе ЭКО (p<0,05). Это подтверждает существующие данные о том, что оптимальный уровень тиреоидных гормонов необходим для нормального роста фолликулов и овуляции. Низкий

уровень Т4 в группе ЭКО может свидетельствовать о нарушении функции ЩЖ, способствующем бесплодию.

Значительно более высокие уровни антител к тиреопероксидазе (антиТПО) в группе ЭКО подтверждают связь между аутоиммунными заболеваниями ЩЖ и проблемами с фертильностью ($p < 0,05$). Исследования показывают, что аутоиммунный тиреоидит увеличивает риск неудачных имплантаций и выкидышей.

Повышенный уровень ПРЛ в группе ЭКО может указывать на гиперпролактинемию, которая нарушает секрецию гонадотропинов и подавляет овуляцию ($p < 0,05$). Гиперпролактинемия часто наблюдается у пациентов с гипотиреозом из-за обратной связи, влияющей на регуляцию дофамина.

Самое значительное различие наблюдается в уровнях ФСГ ($p < 0,001$). Существенно более высокие уровни ФСГ в группе ЭКО указывают на СОР. Повышенный ФСГ является маркером старения яичников и ассоциируется с низким ответом на стимуляцию при вспомогательных репродуктивных технологиях.

В группе ЭКО уровень ЛГ значительно выше, что может указывать на нарушение овуляторных процессов и гормональную нестабильность ($p < 0,001$).

Так же было измерено количество антральных фолликулов (КАФ). У женщин первой группы КАФ составил $4,1 \pm 1,98$, во второй группе $9,5 \pm 4,3$ ($p < 0,05$).

Обсуждение. Результаты данного исследования согласуются с результатами предыдущих исследований указывающие на то, что гипотиреоз влияет на овариальный резерв женщин [3]. Дисфункция щитовидной железы, особенно низкий уровень свободного Т4 и высокий уровень антиТПО является значимым фактором эндокринного бесплодия. Ранняя диагностика и коррекция этих нарушений могут повысить эффективность ЭКО. Гиперпролактинемия требует активного контроля, поскольку она может оказывать негативное влияние на овуляцию и рецептивность эндометрия. Повышенный ФСГ в группе ЭКО подтверждает связь между СОР и неблагоприятными репродуктивными исходами. Женщины с высоким уровнем ФСГ могут нуждаться в индивидуализированных протоколах стимуляции яичников и дополнительных вмешательствах. ЛГ отвечает за овуляцию и лютеинизацию фолликулов. Высокий уровень ЛГ вне овуляции может указывать на гормональные нарушения.

Следует отметить некоторые ограничения. Наблюдательный характер исследования означает, что причинно-следственная связь не может быть окончательно установлена. Кроме того, отсутствие подробных клинических записей, таких как длительность заболевания и лечения ограничивает возможность оценить влияние гипотиреоза на овариальный резерв.

В будущих исследованиях следует изучить частота отмена переноса эмбрионов из-за дегенерации ооцитов, отсутствия оплодотворения, остановки развития эмбрионов или низкого морфологического качества эмбрионов у пациенток с патологией ЩЖ, что обеспечивает более полную клиническую картину связи гипотиреоза со сниженным овариальным резервом.

Заключение. Анализ подтверждает, что гипотиреоз, гиперпролактинемия и СОР являются важными факторами эндокринного бесплодия. Женщины с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы и повышенным ФСГ требуют особого подхода перед планированием беременности. Будущие исследования должны быть направлены на разработку индивидуализированных протоколов мониторинга и коррекции гормонального фона, чтобы повысить успешность вспомогательных репродуктивных технологий.

REFERENCES | ЧОҚКИ | IQTIBOSLAR:

1. Colella M, Cuomo D, Giacco A, Mallardo M, De Felice M, Ambrosino C. Thyroid Hormones and Functional Ovarian Reserve: Systemic vs. Peripheral Dysfunctions. *J Clin Med*. 2020 Jun 1;9(6):1679. doi: 10.3390/jcm9061679. PMID: 32492950; PMCID: PMC7355968.
2. Concepción-Zavaleta MJ, Coronado-Arroyo JC, Quiroz-Aldave JE, Durand-Vásquez MDC, Idefonso-Najarro SP, Rafael-Robles LDP, Concepción-Urteaga LA, Gamarra-Osorio ER, Suárez-Rojas J, Paz-Ibarra J. Endocrine factors associated with infertility in women: an updated review. *Expert Rev Endocrinol Metab*. 2023 Sep-Nov;18(5):399-417. doi: 10.1080/17446651.2023.2256405. Epub 2023 Sep 13. PMID: 37702309.
3. Halici M, Seker ME, Gebedek IY, Gokbak MN, Cetisli AF, Ciftci AB, Konac E, Kopuk SY, Tiras B, Cakiroglu Y. Thyroid hormones and ovarian reserve: a comprehensive study of women seeking infertility care. *BMC Womens Health*. 2023 Nov 4;23(1):570. doi: 10.1186/s12905-023-02725-1. PMID: 37925426; PMCID: PMC10625203.
4. Kabodmehri R, Sharami SH, Sorouri ZZ, Gashti NG, Milani F, Chaypaz Z, Ghalandari M. The relationship between thyroid function and ovarian reserve: a prospective cross-sectional study. *Thyroid Res*. 2021 Oct 1;14(1):22. doi: 10.1186/s13044-021-00112-2. PMID: 34598733; PMCID: PMC8485554.
5. Mazzilli R, Medenica S, Di Tommaso AM, Fabozzi G, Zamponi V, Cimadomo D, Rienzi L, Ubaldi FM, Watanabe M, Faggiano A, La Vignera S, Defeudis G. The role of thyroid function in female and male infertility: a narrative review. *J Endocrinol Invest*. 2023 Jan;46(1):15-26. doi: 10.1007/s40618-022-01883-7. Epub 2022 Aug 9. PMID: 35945393; PMCID: PMC9829629.
6. Zhang H, Qiu H, Liu Z, Wu Y, Liu W, Huang C. Subclinical/overt hypothyroidism may be associated with diminished ovarian reserve in infertile women independent of thyroid autoimmunity. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2024 Dec 10;15:1477665. doi: 10.3389/fendo.2024.1477665. PMID: 39720257; PMCID: PMC11666349.
7. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
8. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.
9. Гайбуллаев, Э. А., & Ризаев, Ж. А. (2025). Иммуномодулирующий эффект фотодинамической и терагерцевой терапии при агрессивном пародонтите. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 10(5), 9–16.
10. Rizaev Jasur Alimjanovich , Agababyan Larisa Rubenovna , Davlatova Aziza, Ahmedova Aziza Tayirovna , Rasulova Feruza Golibovna , The state of the oral cavity in pre-pregnant women, *Journal of reproductive health and uronephrology research* 2023, vol. 4, issue 4, pp7-11

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000